

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ СТУДЕНТАМ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА

Джалилова Камилла Исламовна, и.о. доцента кафедры «Эстрадное пение»
института национального эстрадного искусства имени Б. Закирова
при Государственной консерватории Узбекистана

Аннотация. Статья посвящена исследованию педагогических основ преподавания эстрадного пения студентам на базе национальных музыкальных традиций Узбекистана. Рассматриваются историко-культурные процессы формирования узбекской музыкальной эстрады, взаимодействие фольклорного и профессионального искусства, а также роль традиционных исполнительских школ в современном вокальном образовании. Особое внимание уделяется методике формирования вокальных навыков, сценической выразительности и психологической устойчивости исполнителя.

Ключевые слова: эстрадное пение, вокальная педагогика, национальные традиции, исполнительское искусство, сценическая культура, Шашмаком.

Abstract. The article examines pedagogical foundations of teaching pop singing to students based on Uzbek national musical traditions. It explores historical and cultural processes of forming Uzbek pop music, interaction between folklore and professional art, and the role of traditional performance schools in modern vocal education. Special attention is given to methods of developing vocal skills, stage expressiveness, and psychological stability of performers.

Key words: pop singing, vocal pedagogy, national traditions, performing arts, stage culture, shashmakom.

Annotatsiya. Maqola O'zbekiston milliy musiqa an'analari asosida estrada qo'shiqchiligini o'qitishning pedagogik asoslarini o'rganadi. Unda o'zbek estrada musiqasining shakllanish jarayoni, folklor va professional san'atning o'zaro ta'siri hamda an'anaviy ijrochilik maktablarining o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, vokal ko'nikmalarini shakllantirish, sahna madaniyati va ijrochining psixologik barqarorligini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: estrada qo'shiqchiligi, vokal pedagogikasi, milliy an'analar, ijrochilik san'ati, sahna madaniyati, shashmaqom.

Музыкальное образование в Республике Узбекистан активно развивается как часть государственной политики, которая помогает укреплять духовные ценности, сохранять культурные традиции и поддерживать молодежь. В выступлениях Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева неоднократно подчёркивается важность развития искусства и интеграции национальных традиций в систему современного образования [1].

Современные реформы в сфере культуры и искусства направлены на улучшение подготовки молодых исполнителей, развитие национальных традиций и повышение качества образования. В этом процессе важное место занимает преподавание эстрадного пения, которое помогает воспитывать профессионально подготовленных исполнителей и сохранять национальные культурные традиции.

Музыкальная культура Узбекистана формировалась на протяжении многих веков и представляет собой богатую систему народного и профессионального искусства. Особое место занимает Шашмаком, признанный ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия человечества [2].

Шашмаком является сложной вокально-инструментальной системой, в которой сочетаются поэзия, музыка и восточные философские традиции и сказания. Для шашмакома свойственны импровизация, мелодические украшения и выраженная эмоциональность исполнения.

Наряду с профессиональной музыкальной традицией важную роль играют фольклорные жанры, народные песни, обрядовая музыка и искусство бахши. Эти формы национального музыкального творчества оказали значительное влияние на формирование современного исполнительского мышления и развитие узбекской эстрады.

Формирование узбекской эстрады связано с процессом трансформации народного искусства в профессиональную сценическую форму. В XX веке появляются первые эстрадные оркестровые коллективы, объединяющие национальные музыкальные традиции с современными направлениями музыкального искусства [3]. Согласно исследованиям Ю.Ш.Тураева, важную роль в развитии национальной эстрады сыграли концертно-этнографические коллективы, а также эстрадно-симфонические оркестры, способствовавшие профессионализации исполнительского искусства [5].

В 1950-1970 годы начинается активное развитие эстрадной культуры, связанное с появлением новых музыкальных направлений, расширением концертной деятельности и формированием сценической культуры исполнителя. Эстрада приобретает синтетический характер, объединяя музыку, театр, танец и сценическое действие. Современная методика преподавания эстрадного пения представляет собой комплексную систему профессиональной подготовки вокалистов. Она включает основные направления работы: постановку певческого дыхания, развитие и совершенствование дикции и артикуляции, развитие музыкального слуха и правильного точного интонирования, развитие диапазона голоса, улучшение тембра голоса, формирование резонаторной техники, а также формирование сценической выразительности. Особое значение в процессе подготовки исполнителя имеет развитие сценической уверенности. Психологическая устойчивость позволяет студенту преодолевать волнение, свободно взаимодействовать с аудиторией и раскрывать художественный образ произведения.

В образовательной практике используются различные методы, направленные на подготовку исполнителей к сценической деятельности. Среди них – создание условий, приближенных к концертным выступлениям, увеличение сценической нагрузки, для развития уверенности и устойчивости на сцене, а также формирование навыков самоконтроля, необходимых для управления своим эмоциональным состоянием и качеством исполнения во время выступлений [6].

Одним из важных составляющих элементов подготовки студентов является изучение творчества известных представителей узбекской эстрады

Творчество Батыра Закирова является примером высокой исполнительской культуры, сценической интеллигентности и художественной выразительности. Исполнительская манера Ю.Усмановой отличается эмоциональной насыщенностью, яркой подачей и сохранением национального колорита. Особое место в развитии

узбекской эстрады занимает ансамбль «Ялла» и творчество Фарруха Закирова, в которых гармонично сочетаются национальные музыкальные традиции и современные эстрадные формы. Также значительный вклад в развитие эстрадного искусства внесла Насиба Абдуллаева, чье творчество отличается лиричностью, вокальной выразительностью и высокой культурой исполнения. Необходимо отметить талантливую Гульсанам Мамазаитову, которая в своем творчестве сочетает национальные традиции и современное эстрадное исполнительство. Особое значение имеет и творчество Севары Назархан, отличающееся оригинальным стилем, глубоким музыкальным содержанием и соединением фольклорных традиций с современным звучанием. Произведения этих исполнителей включены в образовательную программу на кафедре «Эстрадное пение» в институте национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова и активно используются в образовательном процессе как пример сценической культуры, художественного мышления и профессионального мастерства.

Таким образом, преподавание эстрадного пения на основе национальных музыкальных традиций Узбекистана представляет собой важное направление современной музыкальной педагогики. Интеграция национального музыкального наследия в образовательный процесс способствует формированию профессионального исполнителя, обладающего вокальной техникой, сценической культурой, артистизмом и национальной идентичностью. Использование традиционных музыкальных форм, изучение творчества выдающихся представителей узбекской эстрады и развитие сценической выразительности позволяют обеспечить гармоничное развитие личности будущего исполнителя и сохранить культурное наследие в условиях современной музыкальной среды.

Литература

1. Официальные выступления и материалы Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева: <https://president.uz>
UNESCO. Shashmakom – Intangible cultural heritage of humanity. <https://ich.unesco.org>
2. Юсупов Л. Джаз в Узбекистане. – М.: Советский композитор, 1967.
3. Турсунова Г.А. Музыкальная династия Закировых в культуре Узбекистана XX века. – Т., 2007.
4. Тураев Ю.Ш. Узбекская национальная музыкальная эстрада: страницы истории. – Т.: Государственная консерватория Узбекистана.
5. Kenny D., Patston T. Performance anxiety in musicians: psychological approaches to performance anxiety.

ALOHIDA EHTIYOJLI BOLANING OILA VA IJTIMOIIY HAYOTGA MOSLASHISH OMILARI

Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

Kalit soʻzlar: alohida ehtiyojli bola, oila, qoʻllab-quvvatlash, eʼtibor, vosita, imo-
ishora, ikkilamchi belgilar, befarqlik, muhit.